

**РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
НА ФОНЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ)**

**THE DEVELOPMENT OF PATHOLOGY OF THE PERIPHERAL
NERVOUS SYSTEM AGAINST THE BACKGROUND OF ONCOLOGICAL
DISEASES (CLINICAL CASE)**

КОМИССАРОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Ижевская государственная медицинская академия.

МАЛКОВА АЛЛА АРКАДЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Ижевская государственная медицинская академия.

УРБАН МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ГАРАЕВА КАМИЛЯ АЙРАТОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

НИКОЛАЕВА ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ШАДРИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

KOMISSAROVA NATALIA VALERYEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

MALKOVA ALLA ARKADYEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

URBAN MARIA ANATOLYEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

GARAEVA KAMILYA AYRATOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

NIKOLAEVA DARIA VALENTINOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

SHADRINA MARINA ALEXANDROVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

В статье рассматривается клинический случай плечевой плексопатии Дюшена-Эрби, при которой происходит поражение корешков С5 и С6. Выявлены последствия данной патологии. Обсуждаются основные генезы развития заболевания, такие как травма, острый миелоидный лейкоз и рак молочной железы. Представлена история болезни пациента, у которого развилась патология периферической нервной системы на фоне онкологических заболеваний. Проанализированы клиническая картина, диагностика, лечение плечевой плексопатии Дюшена-Эрби на примере клинического случая.

Сделан вывод о динамике улучшения состояния пациента на фоне проводимого лечения.

The article considers a clinical case of Duchene-Herbie brachial plexopathy, in which the roots of C5 and C6 are affected. The consequences of this pathology have been revealed. The main genesis of the disease, such as trauma, acute myeloid leukemia and breast cancer, are discussed. The medical history of a patient who has developed pathology of the peripheral nervous system against the background of oncological diseases is presented. The clinical picture, diagnosis, and treatment of Duchene-Erby brachial plexopathy are analyzed using the example of a clinical case. The conclusion is made about the dynamics of improvement of the patient's condition against the background of ongoing treatment.

Ключевые слова: плечевая плексопатия, травма, химиотерапия, рак молочной железы, острый миелоидный лейкоз.

Key words: brachial plexopathy, trauma, chemotherapy, breast cancer, acute myeloid leukemia.

Введение. Плечевая плексопатия – это форма периферической нейропатии, при которой поражается плечевое сплетение [1]. Плечевая плексопатия Дюшена-Эрби является серьезным заболеванием, ведущим к нарушению иннервации плечевого пояса.

Клинический случай.

Пациентка 67 лет обратилась в приемное отделение с жалобами на выраженную общую слабость, повышенную утомляемость, повышение температуры тела до 39,0° С в течение дня, на момент осмотра до 37,5°С. Отмечает гиперемию кожных покровов плеча, локтевого сустава, предплечья левой верхней конечности.

Из анамнеза известно, что в 2019 г. установлен диагноз рак левой молочной железы T1cN1M0 стадия Па группа III. Состояние после хирургического лечения (15.01.19 - радикальная резекция левой молочной железы), химио и лучевой терапии (2019 год). Гистологическое заключение от 18.01.19г.: гистокартина инвазивной протоковой карциномы II степени злокачественности с участками комедокарциномы. Фиброаденома молочной железы с апокринизацией внутрипротокового эпителия. Гистологическое заключение от 18.01.19 год: в 2 подмышечных лимфоузлах (всего 11) метастазы рака. Отдельно присланные (4) интактны.

Проведено лечение: 4 курса режимом AC (доксорубин, циклофосфамид) + 12 еженедельных введений паклитаксела + терапия трастузумабом. После этого принимала тамоксифен.

По результатам лабораторных анализов с 2020 года в анализах крови стала выявляться трехростковая цитопения.

Анализ крови от 22.12.2020: лейкоциты $2,7 \cdot 10^9$ л., эритроциты $2,9 \cdot 10^{12}$ л, гемоглобин 105 г/л, тромбоциты $93 \cdot 10^9$ л, сегментоядерные нейтрофилы 64%, моноциты 1%, лимфоциты 35%.

В связи с цитопенией прием Тамоксифена окончен в апреле 2021 года.

По данным миелограммы от 07.04.21 года: костный мозг малоклеточный. Бласты -14%, эритроидный росток сужен.

По данным трепанобиопсии от 14.04.21: жировые клетки в большом количестве, разбросаны неравномерно. Деятельный костный мозг составляет 20-30%. Можно говорить о гипоплазии красного костного мозга.

В трепанобиопсии от национального медицинского исследовательского центра гематологии выявляется: в костном мозге морфологическая картина характеризует субстрат миелодиспластического синдрома.

При осмотре гематологом в сентябре 2021 года установлен диагноз миелодиспластический синдром с избытком бластов. Выявлена t (3;22) без вовлечения локуса EVI1. В октябре

2021 г установлен диагноз острый миелоидный лейкоз, в аспирате костного мозга выявлено 38% бластов, положительная реакция на миелопероксидазу в 39% бластных клетках, гликоген в 17 бластных клетках. Диагноз подтверждался данными иммунофенотипирования (CD 34, CD 13, CD 33, HLA DR+, CD 117, CD 38, CD 11, суMPO+). Проведено 2 курса терапии азациитидином 132 мг. п/к №7, 12.11.2021 по 18.01.2022 год.

На введение препарата – узловая эритема с лихорадкой, полное разрешение на фоне терапии глюкокортикостероидами (метилпреднизолон 16 мг в сутки с медленной отменой с 25.01.22). Перенесла курс химиотерапии с гематологической токсичностью 4 степени.

Также проводилась сопроводительная терапия: инфузионная, эритроцитарная взвесь 3 единицы, тромбоконцентрат 7 единиц.

Лабораторные исследования после химиотерапии:

Анализ крови от 08.02.2022: лейкоциты $4,0 \cdot 10^9$ л, эритроциты $3,1 \cdot 10^{12}$ л, гемоглобин 101 г/л., тромбоциты $61 \cdot 10^9$ л.

Анализ крови от 11.02.2022: лейкоциты $2,23 \cdot 10^9$ л, эритроциты $2,59 \cdot 10^{12}$ л, гемоглобин 77 г/л., тромбоциты $31 \cdot 10^9$ л, бласты 10%, миелоциты – 1, палочкоядерные нейтрофилы – 3, сегментоядерные нейтрофилы-43, моноциты – 6%, лимфоциты – 35%.

Миелограмма от 10.02.2022: бласты 6,5% костный мозг малоклеточный, полиморфный. В гранулоцитарном ростке увеличено число бластов и сегментоядерных нейтрофилов. Эритроидный росток сужен.

Ввиду недостаточности эффективности азациитидина и неспецифического дерматита смена линии терапии.

С 14.02.2022 по 07.10.2023 год проведены 15 курсов малыми дозами цитарабина 20 мг /м² 2 раза в день № 10 в сочетании с венетокласком 400 мг в сутки. Курсы химиотерапии переносила с гематологической токсичностью 4 степени.

Во время лечения проводился контроль анализов:

Анализ крови от 13.05.2022: лейкоциты $1,1 \cdot 10^9$ л, эритроциты $2,16 \cdot 10^{12}$ л, гемоглобин 69 г/л, тромбоциты $26 \cdot 10^9$ л.

Миелограмма от 12.05.2022: бласты 1,5%. Красный костный мозг пониженной клеточности, полиморфный. Наблюдается раздражение эритроидного ростка, встречаются мегалобласты.

За время лечения проводилась неоднократно купирование анемического синдрома эритроцитарной массой, коррекция тромбоцитопении тромбоконцентратом.

Курс химиотерапии осложнился признаками мастита, купировался на фоне антибактериальной терапии.

10.10.2023 г была выписана на перерыв в специфической терапии с улучшением в удовлетворительном состоянии.

18.10.2023 отметила ухудшение общего состояния, подъем температуры до 39, гиперемию кожных покровов. Доставлена в БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР». В анализе крови было выявлено агранулоцитоз, тяжелая тромбоцитопения. Госпитализирована в гематологическое отделение.

При осмотре лечащим врачом 04.10.2023 пациентка жаловалась на постоянную слабость в линзах левой руки, больше в линзах плеча; периодические стреляющие кратковременные боли в левой руке при движении; ограничения в движении левого плеча.

Из анамнеза заболевания известно, что боли и слабость в левой руке с августа 23-го года (заболела резко); до этого 2 месяца назад упала на бетон левым боком.

Проконсультирована ортопедом. Заключение: лимфостаз левой верхней конечности; смешанные контрактуры плечевого сустава; хронический подвывих головки левого плеча.

При объективном осмотре выявлено физиологическая складка, узел по средней линии, сила кисти слева- 4 балла, предплечье- 3-4 балла, в линзе плеча- 2-3 балла, сила в трапецие-

видной мышце слева- 4-5 баллов, справа- 5 баллов, в ногах 5 баллов. Тонус левой руки снижен. Рефлекс с рук карпо-радиальный слева снижен, biceps, triceps слева отсутствуют. Гипотрофия мышц плеча, надостный синус слева отечность кисти и предплечья левой руки. Чувствительных нарушений нет. Ограниченные движения в левом плечевом суставе в сторону на уровне горизонтали из-за болезненности. Пальце-носовая проба с нечеткостью слева из-за пареза, пяточно-коленная проба удовлетворительно. В позе Ромберга устойчива.

Заключение магнитно-резонансной томографии левого плечевого сустава: МР признаки вторичного поражения костей в зоне исследования. Патологический перелом большого бугорка головки плечевой кости. Экссудативный синовит. Отек мягких тканей.

Заключение компьютерной томографии: вывих головки левой плечевой кости с дислокацией ее книзу, а также со смещением лопатки и акромиального конца ключицы. Отек мягких тканей на уровне левого плечевого сустава. Не исключается остеопороз костей в зоне сканирования.

Выставлен диагноз: плечевая плексопатия слева в виде периферического выраженного пареза в проксимальном отделе, легкого в дистальном отделе; нейропатогенного болевого синдрома.

Было назначено лечение: продолжить принимать габапентин 300 мг 3 раза в сутки до купирования болевого синдрома; ипидакрин (нейромедин) 20 мг 2 раза в день; тионовая кислота 600 внутривенно-капельно на 250 раствора натрия хлорида №15; затем по 600 1 раз в день внутрь 3-4 месяца; бенфотиамин + пиридоксин по 1 таблетке 1 раз в день 1 месяц; ЛФК, массаж.

Обсуждение.

В развитии данного заболевания существует несколько генезов.

1) Травматическая плечевая плексопатия.

Травма является одной из наиболее частых причин плечевой плексопатии. Эти травмы обычно возникают в результате падения со значительной высоты, прямого удара, аварии на мотоцикле или высокоскоростном автомобиле. Это может произойти при проникающих ранениях и огнестрельных ранениях. Это может быть результатом ятрогенного повреждения, особенно как осложнения блокады нерва [9]. Надключичные травмы встречаются чаще, тяжелее и имеют худший прогноз, чем подключичные травмы [3; 6].

2) Связанная с онкологией плечевая плексопатия.

Вовлечение плечевого сплетения является хорошо известным осложнением онкологии. Плечевая плексопатия в таких случаях может быть вызвана метастатическим распространением, при котором высока вероятность компримирования плечевого сплетения и нарушение его функции. При химиотерапии наблюдается токсическое действие на нерв, что является предпосылкой для развития плексопатии.

Метастатическая плечевая плексопатия. Частота метастатического новообразования плечевого сплетения увеличивается с возрастом. Таким образом, данное заболевание чаще встречается у пожилых пациентов. Рак легких и молочной железы чаще всего метастазирует в плечевое сплетение. Новообразования достигают сплетения прямым распространением или, чаще, метастазированием через лимфатические сосуды из подмышечной впадины. Другими менее распространенными сопутствующими опухолями являются лимфома, саркома и меланома.

Характерной особенностью метастатической плексопатии является боль, часто сильная, локализуемая в плечевом поясе и иррадиирующая во внутреннюю часть верхней конечности [2; 5]. Предполагаемые механизмы периферической боли включают снижение порога ноцицепторов простагландинами и другими вредными химическими веществами, а также стойкую стимуляцию ноцицепторов, компрессию или инфильтрацию нервов сплетения опухолью.

Лечение часто затруднено, поэтому пациенту оказывается паллиативная помощь. Лечение метастатической плексопатии основано на двух столпах: лучевой терапии и химиотерапии основной опухоли.

Для постановки окончательного диагноза плексопатию часто дифференцируют с плечелопаточным периартритом (синдромом замороженного плеча). Причины периартрита неизвестны. Классическое «замороженное плечо» имеет три стадии [4; 7; 8]. В 1 фазе (стадия отека) пациенты испытывают боль в плечевом суставе, которая усиливается при движениях. Также характерна ночная боль. Болезненная фаза может длиться от 2 до 9 месяцев. На стадии преобладает скованность с уменьшением объема движений. Боль, хотя и присутствует при экстремальных движениях, стихает, и основной жалобой пациента становится неспособность заботиться о себе и работать, особенно если у пациента повреждена доминирующая рука. При осмотре ограничение диапазона движений обычно наиболее заметно во время отведения и вращения.

Во 2 фазе (стадия заморозки) боль уменьшается, но ограничиваются движения в суставе. Возникает некоторая атрофия из-за неиспользования с истощением дельтовидной мышцы, но других неврологических признаков нет. Второй этап обычно длится от 4 до 12 месяцев.

И в 3 фазе (фаза растворения спаек) плечевой сустав постепенно восстанавливается. Обострения боли все еще случаются, часто из-за чрезмерной активности или незначительной травмы. Постепенно боль утихает и движения становятся почти нормальными. Третий этап обычно длится от 6 до 9 месяцев.

Нередко у пациента впоследствии развивается замороженное плечо на противоположной стороне после улучшения исходного состояния [10].

Заключение.

На фоне рака молочной железы и острого миелоидного лейкоза вторично возникла плексопатия, из-за этого была повышена вероятность травматизации. Итак, в основе развития плексопатии имеют значение 3 основных фактора: травма, полученная в 23-ом году; химиотерапия, проводимая при остром миелоидном лейкозе, раке молочной железы; выявленный на МРТ синдром «плюс ткань». Благодаря вовремя выявленному диагнозу была назначена патогенетическая терапия, которая привела к улучшению состояния. На фоне проводимого лечения наблюдается увеличение объема движений в плече, а также купирование болевого синдрома.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Плечевая плексопатия: метод. рекомендации / сост. К.Д. Хайрова, Пенза, 2022.
2. Орлов И.И., Грушина Т.И. Нарушение функции объема и свободы движения в плечевом суставе у больных раком молочной железы // Современные вопросы биомедицины. 2022. Т. 6(3).
3. Яриков А.В., Туткин А.В., Леонов В.А., Фраерман А.П., Перльмуттер О.А., Тихомиров С.Е., Цыганков Д.А., Цыганков А.М. Травматическое повреждение плечевого сплетения // Байкальский медицинский журнал. 2019. №4.
4. Шайхутдинов И.И., Малеев М.В. Случай успешного лечения двустороннего синдрома «замороженного плеча». Практическая медицина. 2018. Том 16. № 7 (часть 1). С. 98-100.
5. Kori S., Foley K., Posner J. Brachial plexus lesions in patients with cancer: 100 cases // Neurology. 1981. Vol. 31. No. 1. pp. 45-50.
6. Midha R. Epidemiology of brachial plexus injuries in a multitrauma population // Neurosurgery. 1997. Vol. 40. No. 6. pp. 1182-1189.
7. Reeves B. The natural history of the frozen shoulder syndrome // Scand J. Rheumatol. 1975. Vol. 4. No. 4. pp. 193-196
8. Rockwood C.A., Matsen F.A. The shoulder. Philadelphia: WB Saunders, 1990. 1108 p.

9. Rovak J.M., Tung T.H. Traumatic brachial plexus injuries // Medscape. 2006. Vol. 2 .No. 6. pp. 103-105.
10. Shaffer B, Tibone J, Kerlan R. Frozen shoulder. A long-term follow-up // Europe PMC. 1992. Vol. 32. No. 4. pp. 738-746.

© *Комиссарова Н.В., Малкова А.А., Урбан М.А., Гараева К.А., Николаева Д.В., Шадрина М.А., 2024.*